

POLICY BRIEF

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

MINERAÇÃO *OFFSHORE* E A RESPONSABILIDADE DOS ATORES INTERNACIONAIS PARA COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

Autor: Victor Gaspar Filhoⁱ

RESUMO

A incipiente indústria da mineração *offshore* tem como objetivo a extração de minerais do leito oceânico, como metais preciosos e especialmente aqueles considerados críticos para setores como o da transição energética. A prática envolve a utilização de equipamentos e tecnologias especializadas para alcançar grandes profundidades no oceano. No entanto, ao passo que atenderia as demandas industriais, tecnológicas e de infraestrutura de determinados países, abre um debate profundo relativo aos seus impactos ambientais a longo prazo, sua regulamentação e fiscalização. Assim, atores internacionais reúnem-se na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) para delinear os rumos da atividade e defender diferentes pautas. Neste *Policy Brief*, trazemos o debate a mineração *offshore*, direcionando o olhar ao papel cumprido pela ISA e outros agentes, além dos avanços e recuos para a adoção do Código de Mineração no leito oceânico sob Águas Internacionais.

ANTECEDENTES

A reunião da Assembleia da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) concluída em julho, compreendeu três semanas de negociações sobre mineração em águas profundas, nas quais não foi registrado progresso na adoção ou sequer conclusão da redação de um Código de Mineração para o leito oceânico em Águas Internacionais. Apesar do insucesso, o encontro da Assembleia levou ao anúncio da oposição à atividade por mais cinco países, incluindo o Brasil.

A urgência para adotar-se um Código se devia a uma solicitação realizada pela República de Nauru, através da *Nauru Ocean Resources Incorporated (NORI)*, subsidiária da canadense *The Metals Company (TMC)*. A requisição, fundamentada em um dispositivo presente no Anexo à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS, em inglês), iniciou um período de dois anos em julho de 2021. Quando do encerramento do prazo, previa-se que planos de trabalho poderiam ser submetidos para a apreciação do Conselho da ISA à luz de quaisquer regulações em vigor. Contudo, durante o tempo transcorrido, a Autoridade não concluiu o trabalho solicitado, especialmente devido às limitações às reuniões presenciais decorrentes das medidas de segurança necessárias para a superação da pandemia de COVID-19.

Pela primeira vez desde a criação da ISA, a discussão sobre uma pausa ou moratória para a mineração em alto mar esteve na agenda da Assembleia, órgão supremo da Autoridade que representa todos os 168 Estados-Membros e que possuiria o poder de levar adiante as medidas de proteção dos oceanos que evitassem o início da mineração *offshore*. A discussão, bloqueada pela China, encontrou resistência também em mais governos interessados na atividade, como a Rússia e a Coreia do Sul. Como países detentores de bases industriais de mineração e refino consolidadas, compreende-se o movimento para que se avance na busca por alternativas para a obtenção de recursos minerais com elevado custo ambiental.

Os governos que defendem uma pausa precaucionária ou a implementação de uma moratória à mineração de fundos oceânicos são Alemanha, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, Espanha, Fiji, Finlândia, Irlanda, Micronésia, Nova Zelândia, Palau, Panamá, Portugal, República Dominicana, Samoa, Suécia, Suíça e Vanuatu. Ao grupo, soma-se a França, cujo governo defende o banimento irrestrito da atividadeⁱⁱ. Ademais, a temática ganha impulso com o avanço na redação do Tratado das Nações Unidas para o Alto Mar, que versa sobre a biodiversidade além das jurisdições nacionais.

Apesar do encerramento do prazo estipulado, a Autoridade decidiu por não considerar planos para exploração comercial até 2024, quando espera-se ter obtido maior avanço na redação do Código. No entanto, a brecha legal que permitiria a uma empresa candidatar-se a um contrato de exploração mineral, mesmo na ausência de regulamentação, permanece aberta.

Posicionamento de países contrários à mineração *offshore*:

Moratória	Pausa precaucionária	Banimento
Fiji, Palau, Samoa (junho/2022)	Chile, Costa Rica, Equador, Espanha (julho/2022)	França (novembro/2022)
Micronésia (julho/2022)	Alemanha, Panamá (novembro/2022)	
Nova Zelândia (outubro/2022)	Vanuatu, República Dominicana (março/2023)	
Suíça (junho/2023)	Suécia (junho/2023)	
Canadá (julho/2023)	Suíça, Brasil, Finlândia, Portugal (julho/2023)	

Fonte: *Deep Sea Conservation Coalition*, 2023.

RESULTADOS

Atualmente, a Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês), se prepara para sua primeira conferência dedicada aos minerais não-energéticos, a ser realizada em 28 de setembro de 2023. Estes, necessários às cadeias produtivas de equipamentos geradores de energias consideradas limpas, são geograficamente dispersos na crosta terrestre e possuem sua extração e refino concentrados em poucas empresas internacionais (GASPAR FILHO e SANTOS, 2022). Como documento preparatório para o evento a ser sediado em Paris, a IEA publicou o relatório “*Critical Minerals Market Review 2023*”. Importante observar que ao longo de suas 83 páginas, não se menciona a mineração de fundos oceânicos, mineração *offshore*, mineração do leito oceânico ou quaisquer outros sinônimos. Torna-se relevante esta observação ao salientarmos que há uma seção dedicada às tendências dos mercados de minerais críticos que não cogita a obtenção deles fora das costas dos países.

Questiona-se, assim, a urgência com que empresas do setor minerador tratam a questão, buscando sugerir a necessidade de se minerar os oceanos para que se suplemente as cadeias produtivas. Tal movimento especulativo encontra resistência em setores da Academia e mesmo no mercado potencialmente interessado no abastecimento de metais para baterias, por exemplo. É o caso de empresas como a *BMW*, a *Volvo* e a *Renault*. Ainda que somente sete países europeus tenham se manifestado contrariamente à mineração *offshore*, nota-se que a União Europeia enquanto bloco (e membro da ISA) é atualmente contrária à atividade. A posição pode ser momentânea, considerando os fundos investidos até hoje em pesquisa no setor no âmbito regional - mais de €80 milhões em verba da Comissão Europeia (JONES, 2023).

Na Academia, a oposição à mineração *offshore* encontra amparo em diferentes campos do conhecimento. Os impactos ambientais decorrentes da atividade são objeto de estudo em áreas das Ciências da Natureza como Oceanografia, Biologia Marinha e Climatologia. Nas Ciências Sociais Aplicadas, destacamos um recente campo de estudos denominado Decrescimento Azul, desdobramento da corrente do Decrescimento dos anos 1970. Nesse âmbito, critica-se a expansão das fronteiras produtivas e extrativistas para os oceanos, enquanto novo espaço a sofrer consequências das atividades humanas. Teóricos como Maria Hadjimichael (2018) apontam a insustentabilidade da manutenção das taxas de crescimento das economias dos países e a centralização do PIB nos debates econômicos. Desta forma, conecta-se essa visão da economia à exploração de recursos marinhos, enxergando os esforços para a obtenção de minerais do leito oceânico como uma tentativa de suprir uma demanda insaciável por recursos finitos.

Paralelamente ao debate sobre a extração de recursos minerais sob águas internacionais, há projetos de países que focam na obtenção dos minerais em suas Zonas Econômicas Exclusivas (ZEE). Atualmente, os metais mais próximos de serem extraídos dessa maneira são aqueles presentes na plataforma continental norueguesa. A Noruega, que não possui pleitos para a exploração ou exploração de minerais junto à ISA, planeja iniciar a mineração em uma área de até 281.000km² (cerca do tamanho da Itália) em sua ZEE. O projeto será votado pelo seu Parlamento ainda em 2023, podendo iniciar a atividade logo após (JONES, 2023).

A busca por minerais *offshore* se insere em um movimento mais amplo relacionado à redução da dependência externa para o fornecimento de minerais considerados críticos. Enquanto países realizam transições para novas fontes de energia, há um risco emergente em se criar novas dependências externas para a obtenção de minerais essenciais à geração de energias renováveis. Isto porque poucos países e empresas são responsáveis pela maior parte da extração e refino desses metais, assim como pela fabricação de equipamentos como turbinas eólicas e painéis solares (GASPAR FILHO e SANTOS, 2022).

Desta maneira, diferentes documentos foram publicados por atores internacionais como os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, e a Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA). Os textos focam em perspectivas para o setor mineral conforme as metas para a transição energética e como a oferta deve ser adaptada às expectativas de consumo para que se atinja as metas de descarbonização assumidas em diferentes tratados. Estratégias publicadas pelos EUA focam em aumentar a resiliência do mercado mineral nacional para reduzir a dependência de seu maior adversário estratégico, a China. O país asiático, por sua vez, é o maior produtor e refinador mineral internacional (GASPAR FILHO e SANTOS, 2022).

CONCLUSÕES

A reunião da Assembleia da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) em julho não registrou progresso na adoção do Código de Mineração para o leito oceânico em Águas Internacionais. Apesar disso, cinco países, incluindo o Brasil, anunciaram sua oposição à atividade. A urgência do Código resultou de uma solicitação da República de Nauru, via *Nauru Ocean Resources Incorporated* (NORI), subsidiária da canadense *The Metals Company* (TMC), iniciando um período de dois anos em julho de 2021. No entanto, a Autoridade não teve sucesso em concluir a redação. Pela primeira vez, a discussão de uma pausa na mineração em alto mar esteve na agenda da ISA, encontrando resistência da China, Rússia e Coreia do Sul, países interessados no abastecimento de suas indústrias mineradoras. Países como Alemanha, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, Espanha, França, e outros defendem uma pausa ou moratória na mineração de fundos oceânicos, considerando alternativas mais sustentáveis. Apesar da prorrogação do prazo até 2024 pela ISA, a brecha legal para empresas candidatarem-se a contratos de exploração mineral permanece aberta. A busca por minerais em alto mar visa reduzir a dependência externa de minerais críticos para energias renováveis. No cenário internacional, estratégias são desenvolvidas para lidar com minerais críticos e reduzir impactos ambientais ao longo da cadeia de produção. É crucial preservar os oceanos e considerar os impactos da mineração em larga escala no leito oceânico. A ISA pode optar por não permitir planos de trabalho para exploração mineral, via moratória ou pausa precaucionária. Governos contrários à mineração *offshore*, como o Brasil, devem disseminar o conhecimento científico sobre seus impactos e desempenhar um papel central na conservação dos oceanos em fóruns internacionais.

RECOMENDAÇÕES

No encontro a ser realizado na Agência Internacional de Energia em 28 de setembro, espera-se a proposta de diferentes medidas para o melhor aproveitamento dos recursos minerais terrestres e do aperfeiçoamento de sua reciclagem. O prolongamento do ciclo de vida dos produtos pode garantir uma perspectiva de redução da produção para que se conquiste patamares de sustentabilidade adequados, sem que se considere a obtenção de minerais do leito oceânico.

A estabilidade do crescimento econômico enquanto objetivo-fim da política das Nações é comprometida pela natureza finita dos recursos naturais.

- (i) Realizar uma transição energética visando manter as taxas de crescimento existentes em economias anteriormente baseadas em combustíveis fósseis pode levar a novas formas de destruição ambiental para além da emissão de carbono atualmente combatida. A análise de toda a cadeia de produção dos equipamentos geradores de energias limpas deve priorizar a redução de impactos ambientais decorrentes de todas as etapas envolvidas.

Enquanto se discute minerar fundos oceânicos com base no texto da UNCLOS, deve-se

- (ii) relembra a existência do princípio positivado no corpo da Convenção que define a Área (o leito oceânico além das jurisdições nacionais) como Patrimônio Comum da Humanidade. Os 54% dos oceanos, que constituem a Área, podem ser explorados, segundo a UNCLOS, somente em benefício da Humanidade em sua totalidade. A previsão contida na Convenção deve ser lida considerando o melhor conhecimento disponível em cada época. A compreensão dos impactos das atividades humanas existente em 1982, quando ela foi assinada, era objetivamente menor do que a atual. Apreciando-se a crescente resistência à expansão das fronteiras produtivas por setores da Academia e da sociedade voltados para a preservação ambiental, deve-se tomar decisões no campo da mineração que evitem a perturbação de ambientes prístinos com impactos potencialmente irreversíveis.

A Autoridade Internacional para os Fundos Oceânicos possui sob sua responsabilidade a preservação da integridade dos oceanos. Aos países que a constituem, cabe a

- (iii) sobriedade do reconhecimento do pouco conhecimento disponível sobre os impactos potencialmente decorrentes de atividades mineradoras em larga escala no leito oceânico. Como reflexo da vontade dos governos, que crescentemente se manifestam contrariamente à mineração de fundos oceânicos, a ISA pode tomar a decisão acertada em não permitir que planos de trabalho sejam aceitos, por via de uma moratória, pausa precaucionária ou banimento absoluto.

Aqueles países que assumiram o posicionamento oposto ao início da indústria mineradora em fundos oceânicos têm a clareza de que a exploração de novos territórios pode levar a novos impactos ambientais.

É da responsabilidade dos governos que expressaram essa posição, como o brasileiro,

(iv) difundir o melhor conhecimento científico disponível sobre a atividade em distintas esferas de diálogo para que novos encontros da Assembleia da ISA contem com maior apoio às medidas contrárias. O papel tradicional da diplomacia brasileira nas diversas conferências de clima, capaz de articular objetivos e compromissos de países em diferentes estágios de desenvolvimento, pode se tornar central na preservação dos oceanos. Ao assumir a posição de defender uma pausa na mineração *offshore*, o governo brasileiro se situa diante da oportunidade de sedimentar sua posição enquanto porta-voz da conservação dos fundos oceânicos em diferentes espaços de diálogo internacionais.

REFERÊNCIAS

- (1) Alberts, Elizabeth Claire. (2023). “Calls grow to put the brakes on deep-sea mining as countries discuss rules”. Mongabay, 12 jul. 2023. Disponível em: <https://news.mongabay.com/2023/07/calls-grow-to-put-the-brakes-on-deep-sea-mining-as-countries-discuss-rules/>. Acesso em: 05/09/ 2023.
- (2) Gaspar Filho, Victor; Santos, Thauan. (2022). “Transição da Segurança Energética: energias limpas, minerais críticos e novas dependências”. Revista Ambiente e Sociedade, São Paulo, vol. 25, 2022, páginas 1-23.
- (3) Hadjimichael, Maria. (2018). “A call for a blue degrowth: Unravelling the European Union’s fisheries and maritime policies”. Marine Policy, Volume 94, August 2018, Pages 158-164.
- (4) International Energy Agency. (2023). “Critical Minerals Market Review 2023”. Disponível em: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/afc35261-41b2-47d4-86d6-d5d77fc259be/CriticalMineralsMarketReview2023.pdf>. Acesso em: 05/09/ 2023.
- (5) Jones, Mared Gwyn. (2023). “Deep-sea mining can yield many riches. The EU is against but its neighbours are keen”. Euronews, 01 de setembro de 2023. Disponível em: <https://www.euronews.com/my-europe/2023/09/01/deep-sea-mining-can-yield-many-riches-the-eu-is-against-but-its-neighbours-are-keen>. Acesso em: 05/09/2023.
- (6) Save The High Seas (2023). “Battle To Defend The Deep Takes Center Stage At The International Seabed Authority, As Threat Of Mining Looms”. Save the High Seas, 28 jul. 2023. Disponível em: <https://savethehighseas.org/2023/07/28/battle-to-defend-the-deep-takes-center-stage-at-the-international-seabed-authority-as-threat-of-mining-looms/>. Acesso em: 05/09/2023.
- (7) Standing, Guy. (2023). “The biggest gold rush in history is about to start in the deep sea – leaving devastation in its wake”. The Guardian, 07 jul. 2023. Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jul/07/gold-rush-deep-sea-devastation-seabed-oceans>. Acesso em: 05/09/ 2023.

ⁱ Doutorando em Estudos Marítimos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval. Editor-adjunto do Boletim Geocorrente, pesquisador de Recursos Minerais Offshore do Grupo Economia do Mar e pesquisador de Energia, Mudanças Climáticas e Sustentabilidade no Módulo Jean Monnet (FECAP). Research Affiliate at InterAgency Institute.

ⁱⁱ Ainda que o país possua contratos de exploração (pesquisa) de nódulos polimetálicos na Zona Clarion Clipperton (no Oceano Pacífico) e outro de sulfetos polimetálicos na Dorsal Mesoatlântica concedidos pela ISA em 2001 e 2014, respectivamente.